

Eliminación de fugas en el Transfer Case en línea de Ensamble Automotriz, Complejo Ramos Arizpe.

F. A. Poblano Ojinaga^{1*}, B. Pedroza Fgueroa², A. E. Poblano Ojinaga³, E. R. Pineda Armendáriz⁴, G. D. Estrada Rios⁵

^{1,2,4,5} Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, I.T. La Laguna. Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Primero de Cobián Centro, 27000, Torreón, Coahuila, México.

³ Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México, I.T. La Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Primero de Cobián Centro, 27000, Torreón, Coahuila, México.

*a_poblano@yahoo.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Este proyecto se realizó en la Planta 3 del Complejo Automotriz Ramos Arizpe, enfocándose en la línea de ensamble de AUDI, la cual presentaba 50 rechazos mensuales en el Transfer Case debido a fugas en la prueba de sellado. Ocasionalmente a la empresa pérdidas mensuales de \$ 15 000.00 USD. El objetivo planteado es reducir en un 85% de las piezas con fugas clasificadas como desperdicio al mes. Se aplicó la metodología DMAIC, determinando que la causa de la fuga era generada por rebabas en los sellos plásticos que lleva colocados la unidad. Se analizaron tres causas principales que tenían mayor afectación al proceso, reduciendo el porcentaje de rechazos conforme se atacaron cada causa, logrando identificar la causa raíz, mediante el análisis del tipo de rebaba y las similitudes con la línea de ensamble. Las acciones implementadas lograron eliminar al 100% los rechazos por fuga en el Transfer Case.

Palabras clave: DMAIC, Fugas, Rechazos, Desperdicio.

Abstract

This project was carried out in Plant 3 of the Ramos Arizpe Automotive complex, focusing on the AUDI assembly line, which presented 50 monthly rejections in the Transfer Case due to leaks in the sealing test. Causing the company monthly losses of \$15,000.00 USD. The stated objective is to reduce by 85% the leaking parts classified as waste per month. The DMAIC methodology was applied, determining that the cause of the leak was generated by burrs in the plastic seals that the unit has placed. Three main causes that had greater affectation to the process were analyzed, reducing the percentage of rejections as each cause was attacked, managing to identify the root cause, through the analysis of the type of burr and the similarities with assembly line. The implemented actions achieved eliminate 100% rejections due to leaks in the Transfer Case.

Key words: DMAIC, leaks, rejections, scraps.

Introducción

Este proyecto se realizó en la Planta 3 del Complejo Automotriz Ramos Arizpe, enfocándose en la línea de ensamble 2 de AUDI. Esta empresa es reconocida por fabricar cualquier parte automotriz, desde asientos hasta sistemas de propulsión, y son los únicos proveedores de automoción que construyen vehículos completos. Es un proveedor líder de la industria automotriz mundial dedicado a ofrecer nuevas soluciones de movilidad y tecnología con capacidades en el diseño de motores, desarrollo, pruebas y fabricación.

Estas capacidades incluyen sistemas de propulsión y de control del chasis, bombas del sistema de propulsión y tecnologías controles, estampados, piezas de fundición, y servicios de ingeniería de motor y vehículos comerciales. Sus productos se pueden encontrar hoy en día en la mayoría de los vehículos.

En esta planta se fabrica el *Transfer Case* (caja de transferencia, Figura 1), en dos versiones, la Tracción en Todas las Ruedas (*AWD o All Wheel Drive*) y Tracción en Cuatro Ruedas (*4WD o Four Wheel Drive*), para darle más fuerza a las llantas. Estas piezas son para los fabricantes de automóviles en todo el mundo.

En la planta de Ramos Arizpe, se tiene como clientes a AUDI, Chrysler, Nissan, Mercedes-Benz, BMW, VW y General Motors, siendo este último el mayor cliente, ocupando aproximadamente el 40% de las ventas. Además, se provee en otras plantas a Toyota, Volvo, Suzuki, Mazda, Hyundai, Ferrari, Honda, Ford, Dodge, Peugeot, Mitsubishi, Buick, entre otros.

Figura 1. Caja de Transferencia (*Transfer Case*),

Para lograr el objetivo planteado en este proyecto, se utilizó la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar) desarrollando un proyecto para detectar la causa raíz de las fugas y poder reducir el porcentaje de rechazo.

Seis sigma o metodología DMAIC es una estrategia de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos. La meta es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en el que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente.

Dentro de los beneficios que se obtienen del seis sigma están: mejora de la rentabilidad y la productividad. Una diferencia importante con relación a otras metodologías es la orientación al cliente.

Seis sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de los procesos, de ahí el nombre de la herramienta, ya que sigma es la desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso, y el objetivo de la metodología seis sigma es reducir esta de modo que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente.

Metodología

Planteamiento del problema

La falla de fugas se presenta en la estación 258 en la línea de ensamble 2 de AUDI, en Planta 3 del Complejo en Ramos Arizpe, Coahuila., teniendo un alto índice de rechazos y este problema se presenta en las dos versiones de *Transfer Case* que se ensamblan en esta línea, es decir, no es exclusivo de un solo modelo.

El problema genera una pérdida estimada de \$15,000 USD mensuales, representando la tercera mayor causa de rechazos para esta línea. La falla se presenta al realizar la prueba de "Fugas", cada vez que el valor supera los 10 ml/min, se considera que la pieza tiene fuga y se clasifica como desperdicio (*scrap*). El objetivo planteado es reducir en un 85% de las piezas con fugas clasificadas como desperdicio dentro de esta línea de ensamble, no tener más de 7 piezas rechazadas al mes.

Etapa Definir.

El primer paso es definir las oportunidades, el alcance, los objetivos y los participantes (Figura 2). En general, en este paso se define lo que se hará y cuál es el resultado esperado al final de la ejecución del ciclo. Una sugerencia importante es: reflexionar sobre las mejoras que se pueden realizar y centrarse en las más relevantes y viables.

El problema está en la planta 3 del Complejo en Ramos Arizpe, específicamente en la línea de ensamble 2 de AUDI, en la estación 258, la cual es la estación donde se realizan las pruebas para detectar fugas en algún sello. El problema no se presentaba en la línea 1 de ensamble, solo en línea de ensamble 2.

Objetivo reducir mínimo el 85% de los rechazos, participando en este proyecto los departamentos de Operaciones, Calidad, Mantenimiento, Ingeniería de Producto y Excelencia Operacional.

Six Sigma Título del Proyecto:		Fugas en RDM en la línea 2 de AUDI				
Información General - Quien						
Champion:	Gabriela Aguirre	Miembros del Equipo:				
Dueño del Proceso:	Emith Cerda	Nombre	Nombre			
Contralor:	Gilmar Estrada	Francisco Delgadillo	Sergio Aguirre			
		Emith Cerda				
		Eduardo Perez				
		Fernando Lopez				
		Gilmar Estrada				
Descripción del Proyecto:						
Alcance y Fronteras del Proyecto:	El alcance del proyecto es unicamente la línea de AUDI 2, quedando fuera la línea de AUDI 1 y la línea de Nissan FDU.					
Proceso a ser mejorado:	Se busca reducir los costos de Scrap por concepto de fugas.					
Y-Negocio y Y-Proceso	Y- Negocio Gastos semanales de Scrap por piezas con fugas en \$3,630.00 USD Y- Proceso Valor especificado en dibujo para fugas 10 ml/min					
Declaración del problema:	Altos costo de Scrap durante el mes de Agosto \$17,820 USD por fugas en RDM´s de la línea de AUDI 2, este problema representa el top 3 en cuanto a costos de Scrap de la línea					
Objetivo del Proyecto:	Reducir en un 85% las piezas que se tiran (Scrap) por valores de fuga mayores a 10 ml/min					
Nivel de Sigma y Ahorros estimados						
Nivel de Sigma		Costo de Pobre Calidad	% Estimado en la reducción del defecto	Ahorros Anualizados		
Sigma Corto Plazo		Gasto	85%	\$ 160,446.00		
0.7	Duro:	\$ 188,760				
	Total	\$ 188,760				
Sigma Objetivo		Genete	85%	\$ -		
1.5	Suave:	\$ -				
	Total	\$ -				
Calendario estimado del proyecto - Terminación de fases del proyecto						
Fase	Medición	Análisis	Mejora	Control	Validación	Total
Semanas	2	2	2	2	14	22

Figura 2. Carta del Proyecto Fugas en RDM en la línea de AUDI

Etapa Medir.

El objetivo de este paso es recolectar datos e informaciones para analizar y evaluar el escenario actual, preferentemente de forma cuantitativa y estadística, para así establecer bases para las mejoras pretendidas y al final poder comparar el escenario actual con el resultado obtenido y así verificar si las mejoras implantadas fueron satisfactorias.

La falla se detecta en la estación 258 que es la probadora de fugas, la cual funciona en base a tener totalmente sellada la pieza y posteriormente inyectar aire, el cual no debe superar un valor máximo de 10 ml/min, de superar este valor la pieza se vuelve a probar, y si la segunda prueba es negativa, la pieza se rechaza.

Como primera acción se valida el sistema de medición de la línea, la máquina probadora de fugas de la estación, se decide utilizar un análisis de tipo 1 Gage, el cual arroja los siguientes resultados (ver figura 3).

Figura 3. Análisis de mediciones tipo 1Gage.

Sistema de medición muestra un Cg de 7.62 y un Cgk de 7.45, siendo estos valores superiores a 1.33, por lo que se concluye que el sistema de medición es confiable, según este tipo de estudio. El problema NO está en el sistema de medición. El índice de Cg compara las variaciones o errores aleatorios de las mediciones del sistema de medición con un porcentaje de la Tolerancia de Producto. Los valores de Cg iguales o mayores que 1.33 indican que la dispersión de las mediciones del sistema de medición es adecuadamente estrecha en relación con el rango de Tolerancia del Producto. La variación de las mediciones del sistema de medición se obtiene realizando un estudio corto de repetibilidad con el patrón del equipo sobre el sistema de medición. Por lo tanto en este estudio actúan pocas fuentes de errores.

El índice Cgk se utiliza para evaluar la repetibilidad y el sesgo en conjunto. Cgk compara las variaciones o errores aleatorios del sistema de medición con la Tolerancia de Producto, pero también considera los errores sistemáticos. Los datos para su cálculo se obtienen igual que los usados para el Cg. Un valor de Cgk igual o mayor que 1.33 es un valor que muestra un sistema de medición capaz: uno que es tanto preciso (repetibilidad adecuada) como veraz (sesgo adecuado).

Etapa Analizar.

El foco aquí es identificar la causa raíz del problema. Generalmente al analizar un proceso varias posibles causas raíz se identifican, pero la clave para el éxito de este paso es priorizar y validar la causa raíz del problema a tratar. Como resultado de este paso, se espera que se creen oportunidades de mejora.

Siguiendo la metodología se utiliza un diagrama de “Causa y Efecto” (Figura 4) para intentar identificar todas las posibles causas que puedan generar la “Fuga en la pieza”, por lo que se hace con todo el equipo multidisciplinario (Producción, procesos, materiales, ingeniería, mantenimiento y calidad) este análisis causa – efecto.

Figura 4. Diagrama Causa y efecto.

Del análisis identificamos 3 potenciales causas del problema:

- X1 Borde con rebaba plástica.
- X2 Sello de la pistola dañado.
- X3 Limpieza de la estación.

La fuga se genera al existir un espacio entre alguno de los 3 sellos que lleva la pieza y las partes internas, lo cual genera que el *Transfer Case* no vaya completamente sellado y sea un riesgo de fuga de aceite al momento de estar operando en un vehículo.

Etapa Mejorar.

Es el momento de trabajar las oportunidades de mejoras identificadas en el paso anterior. Primero debe identificar las posibles soluciones para corregir y evitar la causa raíz del problema, a continuación, se recomienda probar para averiguar si la solución propuesta es efectiva, si no es así, debe ser replanteada; si el resultado de la prueba es prometedor, se debe implementar la acción. Sin embargo, puede que en esta etapa encuentre varias soluciones, no necesariamente todas necesitan ser probadas e implementadas, muchas de ellas sólo pueden ser identificadas y registradas para ser utilizadas en el futuro.

Se realizan acciones para cada una de ellas, buscando eliminar la causa raíz y poder reducir/eliminar los rechazos por fugas.

X3 Limpieza de la estación; se implementan rutinas de limpieza en la estación y estaciones previas, buscando reducir todas las fuentes de contaminación cercanas a los sellos que pudieran generar que pequeñas piezas de basura cayeran en los sellos. Pero esto no elimina el problema, posterior a esta mejora el problema sigue presente.

X2 Sello de pistola dañado; se detecta juego y desgaste en el sello de la pistola que se utiliza para alimentar el transfer con aire y poder realizar la prueba, se definen mejoras para el cambio cíclico de este sello y se evalúan resultados. Pero esto no elimina el problema, posterior a esta mejora el problema sigue presente.

X1 Borde con rebaba plástica; esta potencial causa fue la última en implementarse ya que era la que llevaba más tiempo para su implementación y también implicaba un costo debido a un rediseño de los pallets.

Se encontró que las rebabas plásticas venían en las piezas previas a su ensamble, debido a un desgaste prematuro de los pallets, ocasionado por el tipo de material que no era adecuado para colocar estas piezas y generaban rasgaduras en la base plástica que desprendía las rebabas. Se implementa como acción correctiva el cambiar la base plástica de todos los pallets.

Se define como causa raíz, después de realizar la prueba t de dos muestras para la media después de cambiar el material de los pallets (figura 5).

Figura 5. Prueba t de dos muestras para la media.

Posterior a la acción de cambio de pallet, el problema prácticamente se eliminó, superando el objetivo de una mejora del 85%, logrando encontrar la causa raíz. Se obtuvo una mejora absoluta en el proceso de validación de fugas, mejorando la capacidad del proceso, desviación estándar y bajando también los PPM's (ver figura 6).

Figura 6. Comparación de Capacidad Antes/Después.

Etapa Control.

El punto de este paso es el del controlar las acciones establecidas en el Plan de Acción. Para ello, es fundamental que usted defina criterios de control como, por ejemplo, lista de verificación, metas y estadísticas para servir como fuente de información para el monitoreo de la implementación de las acciones. Usted debe verificar el desempeño del plan de acción para asegurar que los resultados deseados se alcancen.

Se implementaron rutinas de limpieza para reforzar y reducir al máximo la presencia de rebabas o algún otro tipo de basura cerca de los sellos y se realizó un cambio en el dibujo del pallet con la especificación del tipo de plástico.

La operación quedó dentro de control, se monitoreó por tres meses que las acciones hayan sido contundentes y el haber atacado la causa raíz.

Resultados y discusión.

El objetivo del proyecto era lograr reducir el 85% de los rechazos en la línea de ensamble 2 de AUDI por fugas en la estación 258, logrando como resultado del proyecto eliminar en un 100% los rechazos por esta falla de "Fugas".

Durante los más de seis meses que duró el proyecto se realizaron varias mejoras al proceso, buscando reducir la cantidad de rechazos por fugas en la estación 258 de la línea de ensamble 2 de AUDI en la semana 37 se implementó de forma estándar una rutina de limpieza cada dos horas en todas las estaciones donde interactuaban los tres sellos que van colocados dentro del Transfer Case, esta actividad dio en primera instancia un 40% de mejora en cuanto a los rechazos semanales, sin embargo, después de seis semanas se dio un incremento nuevamente en los rechazos.

Posteriormente se implementó otra mejora definiendo un cambio cíclico del sello de la pistola con la cual se realiza la prueba de fugas, se tiene un efecto positivo y con tendencia a la baja, pero sin eliminar de forma permanente la falla.

Por último se realizó un cambio en el tipo de plásticos, autorizando en el dibujo del pallet con la especificación del tipo de plástico propuesto, en la gráfica de la Figura 7 se observa el efecto de las tres acciones antes mencionadas y como se fue reduciendo para después eliminar los rechazos en el área.

Figura 7. Seguimiento del desperdicio.

El resultado de haber podido eliminar los rechazos por “Fugas”, tuvo beneficios en varios indicadores del proceso y del negocio, los cuales fueron;

- Productividad. El tiempo ciclo para de esta estación es de 48 segundos y el *takt time* de la línea es de 60 segundos, cada rechazo en automático generaba un doble tiempo de ciclo lo cual impactaba en perder una pieza debido a la espera que generaba esta revisión por rechazo.
- Seguridad. El reprocesar las piezas que presentaban fugas, se realizaba en una estación externa a la línea e implicaba desarmar la pieza de forma manual, lo cual genero dos accidentes de seguridad por la caída de material.
- Costo. El mayor impacto fue en el costo, ya que se logró generar un ahorro mensual aproximado de \$15,000 USD, esto solo del costo de tirar la pieza, pero existen más gastos indirectos los cuales también se eliminaron, como pago de tiempo extra, costo de sellos dañados, disposición de *scrap*, entre otros.

Se tuvo un periodo de validación de las acciones de cerca de cuatro meses, en los cuales no se tuvo ningún rechazo por fuga en la línea, esto comprobó que las acciones implementadas atacaron la causa raíz que estaba generando este problema.

Todas las mejoras quedaron documentadas en los formatos estándar de la planta como lo fueron, las rutinas de limpieza, instrucción de cambio de sello de pistola y el cambio en la especificación del dibujo para la fabricación de la base plástica del pallet donde sientan las piezas que hacen contacto con los sellos y generaban las fugas.

Trabajo a futuro

Inicialmente se pretende replicar en la misma Planta 3 del Complejo en Ramos Arizpe, Coahuila, en la Línea de ensamble 1 donde se ensambla el mismo Transfer Case para AUDI y que empezaba a tener un rechazo diario por fugas con un costo estimado de \$ 1 500.00 USD por semana.

Posteriormente se pretende aplicar esta solución en la Línea de ensamble 1 de NISSAN de la Planta 2 dentro del mismo Complejo Automotriz en Ramos Arizpe, que ensambla un Transfer Case similar al de la línea de ensamble 2 de AUDI en la Planta 3. Inicialmente se planea cambiar el tipo de plástico de los aditamentos donde van las piezas, con la finalidad de prevenir posibles rechazos por fugas.

Conclusiones.

Se obtuvieron resultados altamente satisfactorios soportados por el uso de las herramientas Seis Sigma/DMAIC, generando un ahorro para la compañía de casi \$15,000 USD mensuales y de \$180,000 USD anuales. Logrando exceder las expectativas del proyecto las cuales eran como objetivo reducir el 85% de los rechazos en la línea de ensamble (siete rechazos), ya que se tenía un índice de 50 rechazos por mes.

En base a todas las mejoras implementadas y el análisis realizado por parte de todo el equipo colaborativo, se obtuvo una mejora del 100%, eliminando los rechazos en su totalidad, dejando practicas bien definidas, controles claros en el proceso y atacando y eliminando la causas raíz que era el material del cual estaban fabricados los pallets donde van las piezas que se ensamblan en el Transfer Case y que posteriormente al hacer contacto con los sellos de la pieza, se quedaba la rebaba en el sello, ocasionando la fuga.

Al cambiar el material de los pallets por uno más resistente se elimina el problema, asegurando no generar algún daño a las piezas debido a este cambio.

Referencias

- [1] H. Gutiérrez y R. de la Vara. *Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma*. Tercera Edición. México D.F. McGrawHill/Interamericana Editores S.A. de C.V., 2013.
- [2] D. C. Montgomery. *Introduction to statistical Quality Control*. Sexta Edición. United States Of America. John Wiley and sons, 2009
- [3] E. Navarro, V. Gisbert y A.I. Pérez. "Metodología e implementación de Six Sigma". *3C Empresa*. Edición Especial. pp. 73-80. Diciembre 2017. Disponible en <https://www.3ciencias.com/articulos/articulo/metodologia-e-implementacion-six-sigma/>
- [5] H.S. Hitlow. *A Guide to Lean Six Sigma Management Skills*. United States of America. Taylor & Francis Group, LLC. 2009
- [6] Díaz, J. *Metodología Six-Sigma: Calidad industrial*. Emprendices. 2010. Disponible en: <https://www.emprendices.co/metodologia-six-sigma-calidad-industrial/>
- [7] Wikipedia. Seis Sigma. 2022. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_Sigma
- [8] Aguirre F.A. *Método DMAIC: Mejora tu productividad en 5 etapas*. 2020. Disponible en: <https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/dmaic>
- [9] https://es.wikipedia.org/wiki/Magna_International